

O LÚDICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA

PLAY IN MATHEMATICS TEACHING

Maria Ilza dos Santos de Sousa Alves¹

Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil doloroso na coluna vertebral em estudantes universitários. Trata-se de uma pesquisa de campo analítica, do tipo transversal com abordagem quantitativa de 46 acadêmicos de universidades de um município do Maranhão. Foi aplicado um questionário sócio demográfico e avaliação física (QSDAF), para análise da ocorrência de sintomas dolorosos na região da coluna, decorrente ou não de atividade física. A intensidade da dor foi medida por meio da escala visual analógica de dor (EVA). A amostra contou com participantes de ambos os sexos, 56% dos avaliados relataram sentir dor somente ao repouso e não relataram dor ao praticar exercícios, 67% relatam sentir dor em 3 regiões, 62,28% dos participantes da pesquisa não realizavam nenhuma atividade física, a área com maior predominância de dor foi a lombar e a intensidade da dor variou de moderado à intenso. A maioria dos acadêmicos sentem dor em repouso sem associação a exercício nas três regiões da coluna vertebral, poucos acadêmicos realizavam alguma atividade física.

Palavras-chave: Ludicidade, Aprendizagem Matemática, e Educação Matemática

Abstract: The objective of this work was to analyze the pain profile in the spine in university students. This is an analytical, cross-sectional field research with a quantitative approach involving 46 academics from universities in a municipality in Maranhão. A socio-demographic and physical assessment questionnaire (QSDAF) was applied to analyze the occurrence of painful symptoms in the spine region, whether or not resulting from physical activity. Pain intensity was measured using the visual analogue pain scale (VAS). The sample included participants of both sexes, 56% of those evaluated reported feeling pain only at rest and did not report pain when exercising, 67% reported feeling pain in 3 regions, 62.28% of research participants did not perform any physical activity, the area with the greatest predominance of pain was the lower back and the intensity of pain varied from moderate to intense. Most students feel pain at rest without association with exercise in the three regions of the spine, few students perform any physical activity

Keywords: Playfulness, Mathematical Learning, and Mathematical Education.

¹Licenciado do Curso de Matemática, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: mariailza0105@gmail.com

²Orientador do Curso de Matemática, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O cotidiano infantil repleto dos mais diversos tipos de brincadeiras hoje faz parte diretamente com o universo da sala de aula. O ato de brincar da criança vai além da função social e abrange um universo mais significativo promovendo o desenvolvimento da pessoa de forma completa, além de proporcionar um maior aprendizado no ambiente escolar. A ludicidade em sala de aula facilita o desenvolvimento permitindo que o aluno interaja e desenvolva habilidades que por muitas vezes são ocultas além de variar a rotina das aulas. Pensar sobre o brincar em sala de aula, trabalhar com jogos parece algo inusitado e que traz aos professores novas possibilidades a respeito do ensino. No entanto, o que acontece nos dias atuais é o início de um resgate, de uma concepção já existente sobre o lúdico e que, há muito tempo já vem sendo trabalhado com o objetivo de atingir uma perspectiva de desenvolvimento mútuo entre as crianças.

Durante muito tempo a ludicidade em sala de aula foi vista como algo sem muita importância, deixada sempre em segundo plano tanto entre as famílias quanto entre professores. O ato de brincar passou a ser algo separado do ato de ensinar e atualmente uma nova concepção passou a ser adotada principalmente nas escolas. Quanto a isso as escolas precisam entender que o lúdico não deve e não pode ser aplicado de qualquer maneira, preciso antes de tudo ter um planejamento, um objetivo e um significado, ou seja, as atividades têm que ser elaboradas, detalhadas e bem desenvolvidas para que não se saia do foco. O educando como agente desse processo tem uma grande responsabilidade, pois esta ferramenta deve ser desenvolvida com o objetivo de transmitir ensinamentos de uma forma que os educandos se sintam responsáveis pela assimilação de conhecimento, pois as atividades lúdicas não devem ser vistas apenas como uma simples brincadeira qualquer, mas, também, como forma de desenvolver e facilitar a aprendizagem.

A ludicidade é um instrumento que visa o avanço e uma possível melhora da aprendizagem e eventuais dificuldades na disciplina de Matemática. Porém, o que se encontra em salas de aula é uma pequena, ou mesmo a não utilização deste recurso e até mesmo o uso de forma que não condiz com o real objetivo da ludicidade e não como técnica capaz de motivar e incentivar o aluno na busca do autoconhecimento.

Desta forma, no presente estudo de caso pretende-se verificar o lúdico nas aulas de matemática no fundamental II, observando como os professores resgataram a importância do lúdico no desenvolvimento da criança, de uma forma contextualizada e fundamentada, contudo, é relevante por apresentar um tema que necessita de mais contribuições no que se refere ao conhecimento da técnica, aplicabilidade, adoção dos instrumentos e divulgação por docentes da área da Matemática,

especificamente a uma amostra dos que atuam no Distrito de Livramento. O trabalho teve como objetos de estudo educadores do Distrito de Livramento – Monsenhor - Tabosa – CE, mais, especificamente aqueles dedicados ao ensino do Fundamental I e II, do 1º ao 9º anos. Para fundamentar a pesquisa nos baseados nos estudos de: Antunes (1999); Maluf (2003); Borin (1996).

Baseado em pesquisas em sites, artigos e estudos em trabalhos relacionados ao tema, o presente trabalho está organizado em subtítulos que apresentarão desde a definição do termo Lúdico, se referindo a brincadeiras, a momentos de diversão, onde estão incluídos os jogos, brinquedos e, brincadeiras, por ser um aliado e está auxiliando nas aulas de matemática, mostrando a importância de ser trabalhado em sala de aula a ludicidade como meio de auxiliar o aluno na compreensão dos conteúdos, tornando as aulas mais agradáveis e prazerosas, tanto para o aluno, como para o professor.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O desenvolvimento do artigo é a parte principal do trabalho, porque estrutura todas as partes da pesquisa científica a partir de um raciocínio lógico. É o conteúdo da pesquisa propriamente dito. Deverá constar o referencial teórico utilizado para a pesquisa, além dos procedimentos metodológicos e resultados, todos esses separados em capítulos com títulos definidos pelos autores.

2.1 O Lúdico e a Aprendizagem

O lúdico é um recurso metodológico de grande importância para auxiliar a aprendizagem das crianças em todas as séries, pois cada brincadeira pode ter seus objetivos que venha a alcançar a realidade desejada por cada turma e ano de escolaridade. O ato de brincar é sem dúvida um hábito natural de todo ser humano e também dos animais. Esses seres, instintamente têm o hábito de se socializarem através da brincadeira. Dessa forma o brincar é uma forma de alegrar, uma forma de aprendizado e de socialização entre outros seres da mesma espécie porque além de se divertirem isso ajuda no campo cognitivo, psicológico, social e efetivo de cada um envolvido.

(...) a criança quando brinca pode estabelecer relações afetivas com qualquer outro objeto, representá-lo ou vivenciá-lo. Ela só precisa ser livre para representar uma realidade ao brincar, já que é natural que ocorra esta atitude em sua vida, fazendo parte da sua condição de ser vivo. (TEIXEIRA, 2003, p. 234)

Muitas de nossas atitudes no cotidiano são meio que sem pensar em atingir algum objetivo e a brincadeira não foge disso. O brincar nem sempre demonstra diretamente a relação com o aprendizado, por isso mesmo muitas vezes pais e professores não interagem ou não entendem fazendo assim uma separação de valores e conhecimentos em relação a atitude da criança. É

necessário que a escola veja a brincadeira como uma forma lúdica de aprendizado fazendo com que as crianças se tornem mais responsáveis, participativas e autônomas ao compreenderem e colocarem em prática as regras das brincadeiras. Para a criança é muito prazeroso aprender de forma lúdica sendo que dessa forma o aprender não se torna algo pesado cansativo para a criança.

2.2 O Lúdico No Ensino Da Matemática

A maneira como a criança brinca reflete no seu modo de agir e perceber as coisas em sua volta. A ludicidade pode desenvolver nas crianças características importante para o seu desenvolvimento emocional e social.

A Matemática é sem dúvida uma disciplina que se adéqua com facilidade e de forma espontânea e atraente com a ludicidade. Essa disciplina empregada de forma lúdica é muito importante para o desenvolvimento e o descobrimento de relação com o cotidiano da criança. A associação da matemática com a ludicidade é um atrativo a mais para a criança, pois sendo assim se torna mais prazeroso o ato do ensino aprendizagem. Segundo Maluf (2003, p. 29) “O brincar pode ser um elemento importante através do qual se aprende. Sendo sujeito ativo desta aprendizagem que tem na ludicidade o prazer de aprender”.

Cabe a escola tomar atitudes importantes para que a ludicidade seja implementada em sua escola como um hábito que faça parte do dia a dia da criança. Ao professor cabe o ato de encorajar os alunos a tomarem decisões e atitudes de forma consciente no ato de brincar. Além disso, o professor ser um inovador em sua maneira de ensinar e repassar conhecimentos estimulando o aprendizado e o desenvolvimento racional, não deixando que a criança se prenda a uma única regra sem questionar.

A família tem o papel de estimular as crianças em hábitos lúdicos tanto quanto a escola, pois não há rendimento se a escola repassa certo estímulo e a família não dá continuidade a isso. Pois temos um grande desafio a ser enfrentado e um concorrente poderosíssimo que precisamos aprender a tê-lo como nosso aliado que são os recursos tecnológicos. Portanto nossas práticas na escola precisam também ser atraentes com o uso de recursos palpáveis para que a criança possa ver sentido no aprendizado e com isso um desempenho mais seguro e ligado a sua realidade.

A Matemática está constantemente em uso no nosso dia a dia, desde a hora que levantamos até a hora em vamos dormir, com isso o sem entendimento já se dá desde os primeiros momentos em que a criança começa a ter compreensão de mundo.

3 METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada sobre o trabalho dos professores da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Monsenhor José Cândido, em relação com o lúdico em sala de aula. Professores esses que atuam em salas da Educação Infantil ao 5º ano do Fundamental. A pesquisa apresenta característica qualitativa e foi realizada de tal forma que se buscou estabelecer uma comparação entre o conhecimento teórico mais aprofundado sobre o assunto e a prática desses profissionais em sala de aula. A escolha desse público se deu ao fato da faixa etária das crianças e uma relação maior com o mundo da ludicidade. Sendo assim a coleta dos dados baseados em 10 professores que apresentaram suas opiniões sobre o tema. Dessa maneira os dados coletados, a interpretação, o significado e análise desses dados coletados estão ligados ao referencial teórico levantado, agregando assim as informações, confrontando a teoria e a importância da prática.

3.1 Contexto e Participantes da pesquisa

A escola participante da pesquisa é situada no interior do município de Monsenhor Tabosa no estado do Ceará. É uma escola pequena com um pouco mais de 100 alunos do Ensino Infantil e Fundamental I e II e com três salas anexas do Ensino Médio. A pesquisa foi realizada com os 10 professores do Ensino Infantil ao Fundamental I. Professores esses com mais de 5 anos de prática em sala de aula. Alguns desses professores com mais de 20 anos de prática. Foi aí que pude perceber a resistência da prática da ludicidade com o ensino pelos professores com mais anos de práticas em sala de aula.

3.2 Critério de coleta e análise de dados

A análise dos dados partiu da interpretação das informações coletadas inicialmente por meio de um questionário tendo como objetivo verificar se as atividades lúdicas são desenvolvidas e como são desenvolvidas e verificar se os profissionais encontram dificuldades e resistência na aplicação do lúdico e quais são essas dificuldades.

Posteriormente foi realizada uma análise das informações coletadas para verificar as dificuldades e resistências que cada professor enfrenta em sua prática. Questões como falta de tempo para a preparação das aulas, falta de material para o trabalho com os alunos, foram algumas

das questões mais levantadas pelos professores.

Todos os professores têm formação superior e numa maioria são concursados com 200h. Diante disso alegam a falta de tempo para preparar uma aula mais elaborada, contudo fazem isso em média uma vez na semana.

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Este trabalho buscou mostrar ao leitor que o aprendizado aliado ao lúdico exerce um papel fundamental e merece atenção dos professores. Com isso pude perceber que alguns professores até tem a consciência da importância do lúdico em sala de aula, mas destacam como principal dificuldade a falta de tempo para a preparação das aulas visando à busca do aprendizado com o apoio da ludicidade. Outros professores se detêm apenas do que a escola pode proporcionar como recursos para o uso em suas salas de aula. Infelizmente me deparei também com professores que acreditam que já saber o suficiente e já utilizam meios eficientes para que seus alunos aprendam (tradicionalismo).

Os professores por muitas vezes se opõem em realizar atividades lúdicas com seus alunos por não terem o total conhecimento do desenvolvimento lúdico. Isso é interessante se levado em conta porque muitos professores não estão preparados para implantar em sua sala momentos interativos de desenvolvimento da aprendizagem.

Segundo Moura (1994) afirma que o jogo tem por finalidade desenvolver habilidades de resolução de problemas, pois possibilita o estabelecimento de planos para alcançar seus objetivos, agindo nessa busca e avaliando os resultados, assegurando assim a construção de conhecimentos mais elaborados.

Borin (1996, p. 15) define que:

[...] a introdução de jogos nas aulas de matemática, é a possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos que temem a matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva, e a motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que esses alunos falam matemática, apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem.

Apesar das brincadeiras fazerem parte do cotidiano escolar e familiar um grande número de profissionais e as famílias saberem da sua importância, nota-se que o fato de já terem brincado um dia, não garante o conhecimento mais aprofundado sobre a ludicidade.

A atividade lúdica em sala de aula desenvolve a curiosidade, os aspectos cognitivos, o

estímulo de debate e o desafio de enfrentar as dificuldades e vencê-las. Para que isto aconteça, é necessário que o professor além de estimular e incentivar também deve participar acompanhando o desenvolvimento de tais atividades. O professor em sala diante da realização de atividades lúdicas deve participar de forma que não interfira em decisões, mas observar a participação e comprometimento das crianças no desenrolar dos jogos. É notável a relevância da ludicidade para o desenvolvimento educacional em conceitos matemáticos, mas os estudos ainda não são tão eficazes no que diz respeito à necessidade de novas descobertas científicas que tratem do tema e seja meio de utilização e divulgação desta metodologia.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de nossas experiências vivenciadas em sala de aula e analisando as opiniões dos professores por meio dos questionários pode-se observar que os professores concordam que as crianças aprendem com mais facilidade quando são introduzidos os conteúdos juntamente com a parte lúdica. Porém, sentem dificuldade por falta de preparo e formação. Nessa perspectiva considera-se muito importante o apoio dos demais colegas e escola num geral no intuito de conseguir ajudar o aluno de forma mais eficiente. Percebe-se entre os profissionais que alguns sentem vergonha em pedir ajuda ou até mesmo em oferecer ajuda ao colega.

Essa concepção do lúdico como necessidade de cada criança vem da afirmação de que todos os seres humanos brincam desde pequenos, já que a brincadeira é um fator inerente à criança, cabe aos profissionais da educação permitir que os alunos construam seu conhecimento por meio de momentos lúdicos, com intervenções e com a ajuda do professor.

REFERÊNCIAS

- MALUF, Ângela Cristina Munhoz. **Brincar: prazer e aprendizado**. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.
- ANTUNES, Celso. **Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências**. 12.ed. Petrópolis: Vozes, 1999.
- TEIXEIRA, Fátima Emília da Conceição (org). Aprendendo a aprender. **Guia de formação para professores das séries iniciais**. Vol. 5. Brasília: UniCEUB, 2003.
- BORIN, Julia. **Jogos e Resolução de Problemas: uma estratégia para as aulas de matemática**. São Paulo: IME-USP, 1996.
- BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais – Matemática / 5a a 8a séries**. Brasília: MEC/SEE, 1998.